

GATILHO EMOCIONAL

São situações que provocam emoções desagradáveis, que podem mudar o seu humor e causar reações inadequadas. É como um efeito dominó.

Meu gatilho foi acionado! O que eu faço?

- 1 Uma pausa para respirar profundamente
- ? Como minha melhor versão reagiria agora?
- ? Como eu quero que essas pessoas lembrem de mim?
- ! Tenha um lembrete pessoal de que é necessário manter a calma sempre. Pode ser um acessório, um lugar ou algo que você vê no trajeto de casa ou do trabalho.

Somos humanos e falhos. Esse é mais um motivo para você continuar tentando ser a sua melhor versão!

Video sobre Gatilhos emocionais - Psicanalista Elisama Santos

O que é a permissão para sentir?

É quando aprendemos a superar sentimentos difíceis de lidar

e conseguimos seguir nossas vidas normalmente.

Aí, quando uma situação parecida acontece já sabemos o que fazer.

Poxa, e ainda tem gente que acha que falar sobre sentimentos é bobagem.

Mas geralmente são esses os que mais ignoram as próprias emoções

e influenciam as pessoas próximas a fazerem o mesmo.

É verdade! Vou mandar esse folheto para todos que precisam.

Acesse o folheto e compartilhe!

PERMISSÃO PARA SENTIR

PROMACOM
PROJETO MAIS COMUNIDADE

QUALIFICA
SÃO JOÃO DE MERITI

VOCABULÁRIO EMOCIONAL

Geralmente, as emoções não são simples. Um sentimento pode ter diferentes causas e variadas repercussões na sua vida.

Saber que nome dar a eles ajuda a entender porque está se sentindo diferente e o que fazer para se sentir melhor.

Por que é importante dar nome aos sentimentos?

Para entender e não ignorar o que sente.

Para procurar apoio expressando bem o que você está passando.

Para ter empatia quando outra pessoa enfrenta algo similar.

A roda das emoções pode te ajudar a identificar melhor os seus sentimentos.

Algumas informações foram baseadas no Livro Permissão Para Sentir, de Marc Brackett; tradução de Livia de Almeida. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Sextante, 2021.